

ESTELIONATO SOCIOAFETIVO E SUA TIPIFICAÇÃO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA RETRATANDO A REPARAÇÃO DOS DANOS CIVIS

SOCIO-AFFECTIVE FRAUD AND ITS TYPIFICATION IN BRAZILIAN
LEGISLATION PORTRAYING THE REPARATION OF CIVIL DAMAGES

Carlos Daniel Pereira dos Santos¹
Gustavo Andrade Cordeiro Fernandes²
Holmes Cordeiro Neto³

RESUMO: O estelionato afetivo, amoroso ou sentimental trata-se de um crime por manipulação, em que o estelionatário busca o vínculo com as vítimas por meio de redes sociais, criando assim, confiança e laços de afetos, a fim de fraudar e criar vantagem ou benefício financeiro. Logo, este trabalho tem como objetivo geral: discorrer sobre estelionato sentimental no aspecto doutrinário e jurisprudencial, com destaque aos danos patrimoniais/extrapatrimoniais causados as vítimas. Neste sentido, foram abordados como objetivos específicos: coletar doutrinas e jurisprudências sobre a temática do estelionato socioafetivo, cotejados os aspectos legais; compilar as propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional sobre a temática, ao final dissertar sobre a reparação dos danos civis nos casos de estelionato sentimental/socioafetivos. Um dos grandes questionamentos, é que na grande maioria, as vítimas demonstram culpa por deixar abertura em seus sentimentos, mas, não se atentam que este tipo de conduta, é passível de condenação e ressarcimento por danos causados, sendo esse um dos motivos que levaram a criação deste presente artigo de pesquisa, abordando o relacionamento digital até chegar no crime de estelionato sentimental, onde o estelionatário cria um cenário (teatro) para aplicar golpe financeiro. Também será abordado a facilidade do crime no ambiente virtual e sua aplicação no ordenamento jurídico, esmiuçando o código penal, cível, constitucional, processo penal e os projetos de lei, pois atualmente os casos de estelionato sentimental são abrangidos na lei de estelionato em si.

Palavras-Chaves: Estelionato, rede social, repercussão jurídica e responsabilidade civil.

Abstract: Affective, Romantic, or Sentimental Fraud refers to a crime of manipulation, where the fraudster seeks to establish a bond with the victims through social media, thereby creating trust and affectionate ties, with the aim of defrauding and gaining financial advantage or benefit. Thus, this paper has the general objective of discussing sentimental fraud from a doctrinal and jurisprudential perspective, with emphasis on the property and non-property damages caused to the victims. In this sense, the specific objectives addressed are: to collect doctrines and jurisprudence on the topic of socio- affective fraud, comparing the legal aspects; to compile legislative proposals currently under consideration in the National Congress on the subject; and to ultimately discuss the civil damage reparations in cases of sentimental/socio-affective fraud. One of the major questions is that, in the vast majority of cases, but fail to realize that this type of conduct is subject to condemnation and compensation for the damages caused. This is one of the reasons relationships leading up to the crime of sentimental fraud, where the fraudster creates a scenario (theater) to perpetrate financial scams. The ease of committing the crime in the virtual environment and its application in the legal system will also be discussed, examining the penal code, civil code, constitutional law, criminal procedure, and legislative projects, as currently, cases of sentimental fraud are encompassed by the general fraud law.

Keywords: Neck pain, Quality of life, Sedentary behavior.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE, E-mail: danielpereiradossantos@gmail.com.

² Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANFE, FORTALEZA – CE, E-mail: gustavoacf6@gmail.com.

³ Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA – CE, E-mail: holmes@unigrande.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

O estelionato possui diversas modalidades e uma que tem ganhado notória ascensão é o estelionato sentimental, também conhecido por estelionato socioafetivo, que ocorre quando o estelionatário cria um perfil em um *site* e aplicativo de relacionamento ou redes sociais com o objetivo de se aproximar-se da vítima, muitas das vezes, com intuito de obter vantagens financeiras, com falsas declarações, fotos e experiências pessoais.

Nesse contexto, o estelionato sentimental pode causar efeitos tanto na esfera penal, quanto cível. Na primeira, a conduta pode ser tipificada como crime de estelionato previsto no art. 171, do Código Penal, e na segunda admite a reparação pelo dano, por ventura causado a vítima. Nesse diapasão, a pesquisa foi delimitada somente quanto ao estelionato e seus efeitos na esfera cível.

Para a pesquisa foi definido o seguinte problema de partida: como a doutrina e a jurisprudência nacional trata a reparação dos danos civis nos casos de estelionato sentimental/socioafetivos.

A pesquisa se mostra relevante em razão da atualidade e da necessidade de trazer para o ambiente acadêmico a discussão acerca dos crescentes casos de vítimas de estelionato amoroso/socioafetivo/sentimental que se emprega em uma relação de má-fé do companheiro(a), em virtude, da exploração econômica que se faz presente na presunção de um abuso do direito, um enriquecimento ilícito do estelionatário.

O mundo moderno oferece clima propício ao estelionato, pela multiplicidade de relações jurídicas que a expansão econômica e o desenvolvimento das atividades humanas impõem. Ora, o equilíbrio e a harmonia social exigem que essas relações se assentem sobre o pressuposto da boa-fé, e daí o objetivo particular da lei de tutelá-la, ameaçando com a pena as violações da lisura, da honestidade que, como imperativo constante, deve reinar nas relações jurídicas, em torno das quais a vida moderna se agita.

Esse interesse é eminentemente social, pelo que somos dos que pensam que a tutela do dispositivo não se dirige tanto a proteger a boa-fé individual no negócio jurídico – já que aceitamos que o crime existe ainda que a vítima não se tenha havido com grande lisura – mas é inspirada no interesse público de reprimir de qualquer maneira a fraude

causadora do dano alheio.

Para a pesquisa foi definido como objetivo geral, discorrer sobre estelionato sentimental no aspecto doutrinário e jurisprudencial, com destaque aos danos patrimoniais/extrapatrimoniais causados as vítimas, e os seguintes objetivos específicos: *coletar doutrinas e jurisprudências sobre a temática do estelionato socioafetivo, cotejados os aspectos legais*; compilar as propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional sobre a temática, ao final dissertar sobre a reparação dos danos civis nos casos de estelionato sentimental/socioafetivos.

À guisa de um corte metodológico indispensável a pesquisa acadêmica, foram definidos os seguintes critérios, trata-se de uma pesquisa exploratória de natureza aplicada quantitativa adotado procedimento de uma revisão bibliográfica integrativa.

O trabalho foi dividido em quatro sessões: a primeira consiste na contextualização e introdução; a segunda, aborda a responsabilidade civil no estelionato emocional, a terceira, o entendimento jurisprudencial sobre o dever de reparar o dano e, por fim, as considerações finais.

2 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO ESTELIONATO EMOCIONAL

Não se tem uma clara definição de conceitos e delimitações técnico-jurídica acerca do estelionato sentimental, por se tratar de uma temática, ainda desconhecida pela maioria dos doutrinadores, muito embora na prática, já existem inúmeros casos tramitando no poder judiciário objetivando a criminalização da conduta, e conseqüentemente, a busca pela justiça restaurativa em consequência do crime.

Por se tratar de um hibridismo, pois versa nas esferas civil e penal, portanto a repercussão tanto na esfera penal, quanto na esfera civil, pela natureza, sempre, patrimonial como bem ressalta Albuquerque e Araújo (2021, p. 11, apud TARTUCE 2017, p. 327).

A pesquisa se debruça sobre as condenações penais nos tribunais, mas com ênfase na reparação dos danos advindos do estelionato sentimental, amoroso ou emocional, o que significa dizer que, em razão da conduta delituosa, criminosas, emerge a necessidade da reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrente do estelionato.

Como já mencionado, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei ordinária

(PLO nº 4.229/2015) para acrescentar o § 3º, do art. 171, do Código Penal brasileiro, com o fito de punir a modalidade de conduta específica pelo estelionato sentimental, aquele praticado pelo estelionatário, pela qual é classificado como comum e próprio; material; de forma livre e vinculada; comissivo; instantâneo. Porém, adquire o caráter de permanente; de dano; unissubjetivo e plurissubsistente (Nucci, 2019, p.1071). Sob tal ótica o elemento subjetivo é a vontade do criminoso de causar danos ao patrimônio da vítima, por isso a necessidade de que o crime fosse condicionado à representação da vítima, tendo em vista que se trata de uma lesão patrimonial”.

Mediante a isso, o fato de o legislador querer proteger os danos psicológicos no âmbito do direito penal é bastante errado, pois sim a proteção moral é apresentada como justificativa para a criação que está alicerçada na decepção amorosa da vítima que buscaria a tutela jurisdicional como vingança.

Entretanto, ainda não é possível afirmar qual seria o melhor instituto para combater as práticas de estelionato sentimental, já que ainda é um tema pouco conhecido e discutido.

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil reais a dez contos de réis. (Brasil,1940, *on-line*).

Diante disso, como o patrimônio é o principal assunto da responsabilidade civil, então é razoável que tenha a restituição dos valores indevidamente obtidos na esfera cível, ainda mais que, também não impede o ato ilícito patrimonial de reparação de danos morais. E, através do princípio da intervenção mínima, o direito penal é a “*ultima ratio*”, ou seja, apenas quando os outros ramos não conseguem resolver o conflito que mediante aos atos ilícitos, não tem necessidade de aplicar sanções mais severas, já que o ramo do direito civil é suficiente para reparar o dano decorrente da fraude.

2.1.1 Conceitos de Estelionato sentimental: A conduta delituosa

O termo "estelionato afetivo" surgiu em uma ação que foi julgada em 2015 (no 012574- 32.2013.8.07.0001) ajuizada na 7ª Vara Cível da Comarca de Brasília, na qual o juiz condenou o requerido a pagar danos materiais no valor de R\$ 101.537,71 a sua ex-namorada, a título de ressarcimento de empréstimos e despesas diversas incorridas

durante o período do relacionamento.

Segundo a parte autora, o ex-namorado lhe fazia uma série de exigências financeiras, como empréstimos, recarga de celular e compras com cartão de crédito, sempre como empréstimo, com promessa de pagamento posterior. Além das exigências financeiras, a parte ré, que estava de posse de seu cartão, realizou uma série de empréstimos e dívidas obrigando a autora a contrair novos empréstimos para saldar dívidas pendentes.

Neste ínterim, a autora alegou ter sido vítima de “estelionato afetivo”, requerendo indenização por danos materiais e morais sofridos. Em sua defesa, o réu disse que os empréstimos eram “ajuda espontânea” oferecida a ele como um presente, e era improvável que a autora quisesse cobrar o que lhe foi dado apenas porque o relacionamento havia chegado ao fim.

Na decisão, o desembargador aludiu o fato de que, no âmbito de uma relação amorosa, a aceitação de auxílio pecuniário não pode ser considerada ato ilícito, mas quando há abuso desse direito, desrespeitando-se as obrigações decorrentes da boa-fé objetiva (ou seja, a expectativa que a parte ré gerou na autora de que posteriormente a compensaria financeiramente), apresenta-se a ilicitude, da qual decorre a obrigação de indenização.

O requerido recorreu da sentença, no entanto, a 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão do Juízo a quo, implicando a obrigação do autor de indenizar a ex-namorada por dívidas que lhe são devidas, ela foi enganada durante um caso de amor. Nesse sentido, o ordenamento jurídico passou a identificar a responsabilidade civil pelos prejuízos patrimoniais decorrentes das relações afetivas.

Diante disso, na sociedade moderna e contemporânea com advento da tecnologia, das plataformas digitais e redes sociais, os casos de estelionato sentimental cresceram de forma exponencial. De acordo com a pesquisa obtida exclusivamente pelo g1 da organização “Era Golpe, Não Amor”, no Brasil, de 4 em cada 10 brasileiras dizem já ter sofrido golpe de namoro virtual ou conhecem alguém que já foi vítima, conforme imagem abaixo:

Golpe de namoro virtual afeta 4 em cada 10 mulheres, diz pesquisa; entenda por que isso ainda acontece

Grupos de estelionatários estrangeiros se aproximam das vítimas pelas redes sociais, fazem com que elas se apaixonem e pedem dinheiro emprestado. Conheça golpe conhecido como 'romance scammer'.

Por Vivian Souza, g1

29/10/2023 05h00 · Atualizado há 6 meses

Fonte: Globo, 2023

Apesar de o termo não estar presente na legislação, sua definição é baseada no crime de estelionato, descrito no art. 171 do Código Penal, de modo que, extrai-se da leitura do artigo que, para que haja o reconhecimento do estelionato, é necessário que agente causador do dano haja com intuito de lesar, de maneira consciente. Tal dispositivo legal, serve como parâmetro interpretativo no âmbito da responsabilidade civil, abordando o dano patrimonial e extrapatrimonial.

Conclui-se pela necessidade de se reconhecer o crime de estelionato sentimental como uma forma de estelionato dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Tal reconhecimento é imprescindível para garantir a proteção dos direitos patrimoniais e da dignidade humana.

2.1.2 Características do Estelionato sentimental

A doutrina dominante caracteriza o estelionato sentimental como uma espécie do gênero estelionato, em si. No entanto, estelionato sentimental é caracterizado por uma ou mais das seguintes situações: uma pessoa usa um suposto relacionamento íntimo amoroso e finge se envolver emocionalmente, mas com a intenção de se beneficiar, ocorrendo principalmente através de redes sociais.

Por conseguinte, no estelionato sentimental ocorre fraude, levando umas das partes a um prejuízo financeiro em um claro abuso de boa-fé, portanto, além do prejuízo financeiro abordado, tem-se o dano emocional.

2.1.3 Efeitos do estelionato sentimental

O estelionato sentimental não deixa cicatrizes apenas visíveis nos registros

judiciais, seus efeitos se estendem ao âmago emocional e financeiro das vítimas. O abuso da dependência emocional, a gestão patrimonial dos bens exclusiva de um dos parceiros e a simulação de relação amorosa para obter vantagens não se limita a um momento passageiro; esses eventos têm como repercussões duradouras que transcendem no âmbito emocional, podendo desencadear ansiedade, depressão e até mesmo condições mais severas, como a síndrome do pânico.

2.2 Tipos de estelionato sentimental

Os principais tipos de estelionato amoroso já identificados, são quatro:

Abuso da dependência emocional pela mulher ou de sua função de cuidado para obter vantagens abusivas (como veículos ou imóveis). Os sinais de dependência emocional podem variar, mas geralmente incluem uma forte necessidade de aprovação e um medo profundo de rejeição ou abandono.

Fonte: Globo, 2024

Simulação de relação amorosa para obter vantagens (eventualmente com falsa identidade pelo estelionatário). Em todas as situações, o estelionatário busca convencer a mulher de que é o companheiro ideal e pode inclusive assumir uma falsa identidade para se passar por um profissional bem-sucedido.

Fonte: Globo, 2024

Engano mediante falsa oportunidade de negócios. Os estelionatários se aproveitam da fragilidade e necessidade das pessoas mediante falsa promessa de ganhos financeiros através de aplicativos digitais.

Fonte: Globo, 2023

Gestão patrimonial dos bens do casal exclusiva pelo homem com fraudes para apropriar-se do patrimônio comum após a separação. Para prejudicar a sua companheira, antes de se separar, omite e manipula transações financeiras,

dissipando os bens do casal.

Fonte: Globo, 2024

2.3 Princípios imanentes ao estelionato afetivo

Os princípios constitucionais abarcam bens e valores considerados fundamentais para o desenvolvimento do ordenamento jurídico. Primordialmente, para captar os efeitos da responsabilidade civil, é imprescritível a inspeção dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da afetividade, os quais serão incumbidos de empregá-la na esfera do estelionato sentimental.

2.3.1 Princípio da afetividade

Madaleno (2018) sustenta que o princípio da afetividade é a fundamental substância para as entidades familiares e o convívio entre as pessoas, pois o carinho e as emoções direcionam ao caminho que demonstra o verdadeiro significado da vida. Todavia, o afeto está presente tanto no meio familiar, como também nos laços entre as famílias, uma vez que, com base em seu significado, não é essencial existirem laços consanguíneos, pois o simples convívio com os indivíduos acaba gerando o sentimento.

2.3.2 Princípio da boa-fé

Segundo entendimento jurisprudencial do TJDF, “[...] a boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade”, e desse comportamento, por ser próprio das relações humanas, “[...] decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato”.

2.3.3 Princípio da dignidade da pessoa humana

Alexandre de Moraes (2013) defende que, no âmbito brasileiro, a validade da dignidade da pessoa humana acaba tendo como efeito o direito à imagem, à vida pessoal, à intimidade e à honra. Ainda de acordo com o autor, o princípio está intrinsecamente conectado à formação da entidade familiar, seja através do matrimônio ou pela União estável.

2.4. Aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais do estelionato sentimental

O estelionato sentimental envolve aspectos tanto patrimoniais quanto extrapatrimoniais. Mediante a isso, aspectos patrimoniais é em resumo, o patrimônio da vítima, na qual muitas vezes o estelionato sentimental visa obter vantagens financeiras indevidas, acesso as contas bancárias, desvios de recursos financeiros, transferências de propriedade, manipulação dos bens tangíveis, como imóveis, além de contratos fraudulentos e a apropriação indevida.

Aspectos extrapatrimoniais é o dano moral, no caso em questão, emocional, psicológico, a confiança traída e um dano à reputação, como no caso, de informações privadas ou comprometedoras divulgadas pelo estelionatário.

2.4.1 Tipos de benefícios

O estelionato sentimental, emocional pode proporcionar vários tipos de benefícios para o estelionatário, incluindo:

Benefício Financeiro

Os benefícios financeiros podem ser por obter dinheiro da vítima, seja por meio de presentes ou empréstimos que nunca serão pagos de volta, acesso a bens materiais e até em casos extremos, pode visar heranças e até seguros da vítima.

Benefício Material

No caso, os materiais, obviamente só existem dois, o estelionatário pode obter propriedades da vítima, como casas e bens tangíveis ou objetos de valor, como joias, obras de arte, artigos valiosos, etc.

Benefício Moral

Mediante a esse, pode ser obtido por satisfação emocional ao manipular e controlar a vítima, buscando um tipo de afeto, atenção e até mesmo o amor da vítima,

mesmo sendo baseado em falsidades.

2.5 Da responsabilidade civil subjetiva e objetiva

A raiz da responsabilidade civil é norteada pelo entendimento da necessidade que cada ser humano assume com o outro, sendo que o descumprimento disso pode ser visto como ofensivo e passível de reparação.

Em razão disso, a responsabilidade civil é dividida em dois modos, a responsabilidade civil subjetiva e objetiva.

A responsabilidade subjetiva concebe a culpa como o diferencial, tendo em vista que os demais requisitos (conduta, danos, nexo de causalidade) são comum a responsabilidade objetiva e subjetiva, destarte, não sendo possível apontar com clareza a culpa do agente, não será imputada a responsabilidade subjetiva, pois o prejuízo só será passível de reparação com a comprovação da culpa do agente causador (STOCO, 2004).

Diante disso, a culpa, então surge como um dos pressupostos principais da responsabilidade civil, de acordo com o Art.186 do Código Civil:

(...) a culpa (em sentido amplo) deriva da inobservância de um dever de conduta, previamente imposto pela ordem jurídica, em atenção à paz social. Se esta violação é proposital, atuou o agente com dolo; se decorreu de negligência, imprudência ou imperícia, a sua atuação é apenas culposa, em sentido estrito (Stolze; Pamplona, 2021, p. 200).

Já a responsabilidade civil objetiva não leva em conta a culpa do agente, impondo a correção/restauração do prejuízo mesmo sem a possibilidade de comprovar a culpa, pois decorre da lei ou da vontade das partes contratantes (STOCO, 2004).

(...) a doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro) assenta-se na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o responsável (STOCO, 2004, p. 149).

3 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O DEVER DE REPARAR O DANO

Como visto anteriormente, o estelionato sentimental não está positivado no ordenamento jurídico nacional, nem na esfera penal, nem na cível, mas já despontam

algumas doutrinas mais recentes que abordam a questão sob a ótica do direito penal, todavia, pouco se tem escrito sobre os efeitos da conduta na esfera cível.

Diante da inexistência de uma legislação específica, restou aos tribunais a árdua tarefa de aplicar subsidiariamente o tipo penal descrito no art. 171, como os efeitos a reboque no tocantes a responsabilidade civil, para a resolução dos casos concretos levados ao Poder Judiciário. Outrossim, é de suma importância a criação de leis próprias para o estelionato sentimental que além de punir, serve para proteger o agente (PINHEIRO, 2018).

Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se posicionado sobre o tema, conforme transcrição dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese afirma-se que o réu, aproveitando-se da confiança e da intimidade decorrentes do namoro com a autora, obteve vantagens financeiras indevidas. 2. O estelionato sentimental ocorre no caso em que uma das partes da relação abusa da confiança e da afeição do parceiro amoroso com o propósito de obter vantagens patrimoniais. 3. No presente caso estão presentes os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, à vista da prática de atos voltados à obtenção de vantagem indevida decorrente da relação de afeto e intimidade, com contundente violação da boa-fé objetiva. 4. Demonstrado os danos materiais experimentados, a devolução dos valores é devida. 5. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal (artigo 5º, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07015482520208070009 DF 0701548-25.2020.8.07.0009, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/09/2021.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTELIONATO AFETIVO. ESTELIONATO AMOROSO. ESTELIONATO SENTIMENTAL. MEIO ARDIL. RELAÇÃO AFETUOSA. VANTAGEM ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. CONFIANÇA. LEALDADE. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO. VIABILIDADE. 1. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexos de causalidade. 2. "O estelionato afetivo é uma prática que se configura a partir de relações emocionais e amorosas, cujo conceito se toma por empréstimo daquele definido no artigo 171, do Código Penal. Quando o agente se utiliza de meio ardil para obter vantagem econômica ilícita da companheira, aproveitando-se da relação afetiva, está configurado o delito de estelionato." (Acórdão 1141866, 20170710039550 APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142). 3. Demonstrado que o réu induziu/manteve a autora em erro e que, após nutrir seus sentimentos e obter sua confiança, aproveitou-se da relação estabelecida para obter vantagens econômicas, terminando o relacionamento logo em

seguida, resta configurada a prática do estelionato afetivo. 4. O engano fraudulento, o *dolus malus*, tem características típicas milenares: quem engana não deixa prova contra si; não firma recibo de dívida quando o objetivo é ilaquear a boa-fé da vítima e apropriar-se, indevidamente, do que é dela. 5. A aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de

quem fraudava expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica. O impostor não se assemelha aos impostores. O astuto não traz a má-fé estampada na face nem nasce com estrela na testa. O impostor apresenta-se, sempre, como um ser humano perfeito. Jamais diz à vítima, como o personagem de Plauto, dramaturgo romano (Titus Maccius Plautus, 205 - 184 a.C.), em *Epidicus: iam ego me convortam in hirudinem atque eorum exsugebo sanguinem* (Eu me transformarei em sanguessuga e sugarei o seu sangue). 6. A metáfora da sanguessuga, repetida algumas vezes por Plauto, também consta do Velho Testamento (Provérbios, 30:15: "A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: basta!") para retratar a pessoa que procura causar grande prejuízo econômico a outrem, subtraindo-lhe todos os bens, sem nunca se saciar. 7. O camaleão, um lagarto mosqueado com manchas em forma de estrela (Stella), dotado de mimetismo, que é a capacidade de ajustar a aparência a cada nova situação, muda a cor da pele para enganar as presas e para não ser apanhado por predadores. O *nomem juris* do crime tipificado no art. 171 do Código Penal brasileiro veio da palavra latina *Stellionatus*(*Stellio+natus*. Literalmente: nascido de; oriundo de um camaleão), que Ulpiano, jurista romano (Eneo Domitius Ulpianus, 150-223 d.C.), utilizou para nomear os crimes com fraudes, as burlas. Dessa palavra derivaram as expressões jurisprudenciais "estelionato amoroso", "estelionato sentimental" ou "estelionato afetivo". Nos humanos, o mimetismo do *Stellio*, do camaleão, é usado para enganar pessoas, obter vantagem econômica ilícita e escapar da Justiça. 8. Preenchidos os requisitos da responsabilidade civil (conduta ilícita, nexo de causalidade e dano), é cabível a condenação do réu a restituir os valores irregularmente auferidos, devidamente comprovados e não impugnados. 9. O estelionato afetivo viola os deveres de confiança e de lealdade, além de causar frustração, insegurança, vergonha e constrangimentos para a vítima, o que constitui fato ofensivo ao seu direito de personalidade. Precedente. 10. A reparação por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilícitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido". (Acórdão 1338826, 07015029820188070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021).

No caso, o posicionamento do Tribunal do Distrito Federal, teve o pedido julgado procedente, em que o magistrado condenou o réu ao pagamento de R\$15.770,00 (quinze mil, setecentos e setenta reais), pelos danos materiais e R\$20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais.

Ademais, a ementa de decisão que descreve um processo penal relacionado à prisão preventiva de integrantes da Máfia Nigeriana em uma investigação voltada à apuração de crime de estelionato sentimental praticado contra uma vítima de Águas Claras.

A fundamentação para tal decisão está demonstrada abaixo:

'(...) há nítida conexão probatória entre o crime de estelionato e os outros crimes imputados aos investigados, sendo que os outros crimes apresentam tanto de forma isolada como de forma cumuladas penas mais graves, razão pela qual há de se aplicar quanto à fixação da competência, em razão da conexão, o disposto na alínea 'b' do inciso II do art. 78 do CPP. Além do mais,

não se pode olvidar da afirmação da autoridade policial, quanto ao grau de complexidade da organização criminosa, cujas práticas estão sendo apuradas, sejam nestes autos, sejam nos autos que tramitaram perante a 6ª Vara Criminal de Brasília / DF, cuja decisão foi no sentido de declinar da competência para o juízo da Comarca de São Paulo / SP (...)' Em relação à competência para processar e julgar o crime de estelionato, com bem fundamentado pelo Magistrado a quo, ao exercer o Juízo de Retratação, falece competência ao juízo de Águas Claras / DF para tomar para si o processamento dos delitos sistematicamente praticados pela referida organização criminosa sediada em São Paulo, em razão de um caso ocorrido nesta Circunscrição, em detrimento das regras de competência estabelecidas pelo artigo 69 do Código de Processo Penal, que em seu inciso I estabelece que é determinada pelo lugar da infração, ou seja, no caso do estelionato, onde a agente auferiu o proveito econômico, ou seja, em São Paulo / SP. Pelo inciso II, pelo domicílio ou residência do réu, ou seja, em São Paulo / SP. A teor do inciso V, relativo à conexão ou continência, mais uma vez favorece a Comarca Paulista. Ressalte-se que quanto ao Inciso II do artigo 69 (competência pelo domicílio ou residência do réu), pelo disposto no artigo 72, do mesmo diploma, não sendo conhecido o lugar da infração, a competência será estabelecida pelo domicílio do réu. Pois bem, a despeito dos diversos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do lugar da consumação do delito de estelionato operado por meio de transações bancárias (uns no sentido de que seria o local da agência bancária da vítima, outros no sentido de que seria o local do banco onde o criminoso auferiu a vantagem), mesmo que se adote a primeira opção, ainda assim, ela não prevaleceria frente às demais circunstâncias do fato, tais como a conexão probatória e o número de infrações praticadas pelo grupo (artigos 76 e 78, II, 'b', do CPP).' Desta forma, verifica-se que, na r. decisão, houve apenas a prevalência de uma regra processual plenamente válida, razão pela qual entende a Procuradoria de Justiça que a decisão declinatória da competência não contém nenhuma ilegalidade, não merecendo ser reformada como pretende o Ministério Público. Por fim, em relação ao pedido de prisão preventiva feita nos autos nº 2017.16.1.004804-2, consta informação que foi deferida em Plantão Judiciário, nada a prover, portanto."

Por meio disso, podemos ter uma conclusão final de que, o estelionato sentimental/afetivo/amoroso, tanto na esfera cível, quanto na esfera penal, o prejuízo financeiro e psicológico é notável, mediante a isso, o Poder Judiciário vem intervindo nesta relação interpessoal para que possa desestimular tais condutas e aplicar punições com sanções na esfera cível e penal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a pesquisa foi possível identificar os diferentes tipos de estelionato sentimental, assim como constatar a inexistência de uma legislação que possibilite a

proteção, a punição e a reparação pelos danos causados à vítima. Assim, a inexistência de uma legislação específica acarreta a proliferação de diferentes entendimentos pelos tribunais, quanto à extensão dos danos decorrentes do estelionato afetivo.

Ademais, foi possível constatar não haver um posicionamento doutrinário específico sobre a temática do estelionato sentimental, sendo o tema abordado genericamente nas obras de responsabilidade civil, de forma incipiente e rasa, até mesmo, por se tratar de uma nova modalidade de fraude, ainda que recorrente, que necessita ser aperfeiçoada por uma legislação específica, como a proposta no PL nº 6.444 de 2019, que tramita no Congresso Nacional.

Diante disso, os casos concretos de estelionato afetivo têm chegado e se avolumado no Poder Judiciário, conforme decisões tanto na esfera cível, quanto na esfera penal. Por conseguinte, na maior parte das vezes, julgados procedentes acerca da restituição dos valores e danos morais a vítima.

Destarte, inexistente uma unanimidade de decisões, entretanto, ainda há uma minoria de magistrados que estão decidindo contra a vítima, sob a alegação de haver necessidade de uma investigação mais aprofundada, que possibilite uma decisão sem obscuridade.

Ademais, com o presente trabalho foi possível identificar a relevância e contínua preocupação dos operadores do Direito com os fenômenos novos que surgem na vida cotidiana dentro da sociedade, pois o Direito está sempre a reboque dos acontecimentos sociais, e muitas das vezes não consegue acompanhar esse processo evolutivo.

As relações humanas operam de forma dinâmica, enquanto o direito encontra resistências, mesmo quando o objetivo é punir ações que transgridam normas de caráter moral e dos costumes, com repercussão para o mundo direito (relações jurídicas) especialmente os atos ilícitos, mas não tipificados especificamente como no caso do estelionato sentimental, que na esfera penal tem aplicado a regra geral do art. 171, do CPB, e na esfera cível a responsabilidade subjetiva em razão da ausência de uma legislação específica.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, Teila Rocha Lins D'; ARAÚJO, Rebeca Nogueira de. Estelionato sentimental: responsabilidade civil em relacionamentos abusivos – a fraude do amor. Revista Conversas Civilísticas, Salvador, v. 1, n. 1, jan./jun. 2021. Disponível em: < <https://periodicos.ufba.br/index.php/conversascivilisticas/article/view/44616> >

ALVES, Ricardo. Direito Civil e o Golpe Sentimental. Florianópolis: Editora JusPodivm, 2021.

ALVES, Thiago. Estelionato sentimental: seus efeitos jurídicos e suas punições. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

BENAKOUCHE, Tamara. Redes técnicas/redes sociais: pré-história da internet no Brasil. Revista USP, [S. l.], n. 35, p. 124-133, 1997. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.v0i35p124-133. Disponível em: < <https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/26923> >.

BRASIL. Projeto de Lei nº 4229 de 2015. Disponível em: < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1426822&filename=PL%204229/2015 >

BRASIL. Projeto de Lei nº 6444 de 2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=212509 3 >

. Constituição da República Federativa do Brasil. Vade Mecum Acadêmico. 37.ed. São Paulo. Saraiva, 2021. ISBN 978-65-5559-205-4.

DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. **Princípio da boa-fé objetiva.** Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-1/principios-do-cdc/principio-da-boa-fe-objetiva>

GLOBO, Golpe de namoro virtual afeta 4 em cada 10 mulheres <https://g1.globo.com/google/amp/tecnologia/noticia/2023/10/29/golpe-de-namoro-virtual-afeta-4-em-cada-10-mulheres-diz-pesquisa-entenda-por-que-isso-ainda-acontece.ghtml>

GLOBO, Estelionato sentimental: homem que fez saques e pegou dinheiro da carteira da ex terá que indenizá-la <https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2024/05/01/estelionato-sentimental-homem-que-fez-saques-e-pegou-dinheiro-da-carteira-da-ex-tera-que-indeniza-la.ghtml>

GLOBO, Estelionato sentimental: PM de SP prende quadrilha que tirou mais de R\$7 mil de mulheres que caíram em golpe do aplicativo de namoro <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/02/01/estelionato-sentimental-pm-de-sp-prende-quadrilha-que-tirou-mais-de-r-7-mil-de-mulheres-que-cairam-em-golpe-do-aplicativo-de-namoro.ghtml>

GLOBO, Condenações por estelionato sentimental de galã do tinder chegam a 21 anos de prisão em SP

<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/02/01/estelionato-sentimental-pm-de-sp-prende-quadrilha-que-tirou-mais-de-r-7-mil-de-mulheres-que-cairam-em-golpe-do-aplicativo-de-namoro.ghtml>

GLOBO, Vítima de estelionato sentimental deixa de ser sócia do ex-noivo após decisão da justiça no RS; mulher emprestou 1 milhão ao réu

<https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/02/16/vitima-de-estelionato-sentimental-deixa-de-ser-socia-do-ex-noivo-apos-decisao-da-justica-no-rs-mulher-emprestou-r-1-milhao-ao-reu.ghtml>

GRECO, R. **Curso de Direito Penal: parte especial, volume III**. 11 Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014.

GENNARINI, Juliana. O Estelionato sentimental, amoroso ou afetivo: Ilícito Penal ou apenas um ilícito civil? Disponível em: <

<https://revistas.anchieta.br/index.php/DireitoPenalProcessoPenal/article/view/1737>

MADALENO, Rolf. **Direito de Família**. 8.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2018

NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado**, 18.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2019

O ESTELIONATO SENTIMENTAL, AMOROSO OU AFETIVO: ILÍCITO PENAL OU ILÍCITO CIVIL < <https://caramigoadogados.com.br/o-estelionato-sentimental-amoroso-ou-afetivo-ilicito-penal-ou-apenas-um-ilicito-civil/#:~:text=Portanto%2C%20n%C3%A3o%20h%C3%A1%20d%C3%Bavida%20de,a%20obten%C3%A7%C3%A3o%20de%20vantagem%20il%C3%Adcita.>>

O GOLPISTA do Tinder. Direção: Felicity Morris. Produção: Bernadette Higgins. [S. l.]: Netflix, 2022. 1 vídeo (114min). Disponível em:

<https://www.netflix.com/br/title/81254340?s=i&trkid=258593161&vlang=pt&clip=81563545>. Acesso em: 22 mar. 2024.

PEREIRA, C.M.S. **Instituições de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

(PINHEIRO, Duarte Jorge. **O Direito da Família Contemporâneo**. Lisboa, AAFDL Editora, 6ª edição, 2018.

ROSENBAUM, Estelionato sentimental: saiba como funciona esse tipo de golpe.

Disponível em: < <https://www.rosenbaum.adv.br/estelionato-sentimental-o-que-e/> > sa

(Santos; Sales; Silva Júnior, 2021). REFERÊNCIA (DANIEL)

STOLZE; P.; Pamplona, 2021, p. 200). **Novo Curso de Direito Civil 3: Responsabilidade Civil**. 19.ed. São Paulo: Saraiva, 2021

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado,

2011.

TJDFT - O termo "estelionato afetivo" surgiu em uma ação que foi julgada em 2015 (no 012574- 32.2013.8.07.0001) ajuizada na 7ª Vara Cível da Comarca de Brasília <https://g1.globo.com/google/amp/tecnologia/noticia /2023/10/29/ golpe-de-namoro-virtual-afeta-4-em-cada-10-mulheres-diz-pesquisa-entenda-por-que-isso-ainda-acontece.ghml>

TJ-DF 07015482520208070009 DF 0701548-25.2020.8.07.0009, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 18/08/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/09/2021.

(ACÓRDÃO 1141866, 20170710039550

APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE

LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142).

(ACÓRDÃO 1338826, 07015029820188070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021).